

Strashko Stojanovski, LL.D.,*

Full Professor,

Faculty of Law, Goce Delchev University, Shtip

Dejan Marolov, PhD,**

Full Professor,

Faculty of Law, Goce Delchev University, Shtip,

Republic of North Macedonia

UDK: 323.1(=161.2)(470:477)

323.15(=161.2)(470:477)

323.1(=163.3)(497.2:497.7)

323.15(=163.3)(497.2:497.7)

DOI: 10.5281/zenodo.19635111

***Politics and Identity in the 21st Century:
The Cases Russia vs Ukraine and Bulgaria vs Macedonia***

This paper examines the relation of politics and international legal standards over the right of self-identification and creating national identity. The vision of the nation's historical past is incorporated in the broader view of sovereign will of each nation state. The authors provide a theoretical overview of the primordial vs modern aspects of nation building and national ideology as formation of modernity. The definition of "the other" is an essential feature in diversification of cultural groups to create their own identities as a process of mutual solidarity and historical destiny. Political mobilization plays a key role in shaping nations by enforcing otherness through state institutions and even by war. The two cases of Russia vs Ukraine and Bulgaria vs Macedonia have similar characteristics. More powerful states, such as Russia and Bulgaria, are enforcing their perception of historical facts to denominate and negate the right of self-identification of the other, in this case Ukrainian and Macedonian identity. This is done by negating the continuity of separate linguistic and ethno-cultural character of the Ukrainians and Macedonians. The same pattern is reflected in communist totalitarian models which are restrictive, exclusive and even brutal in cases of both Russia and Bulgaria. The final goal is the same: to negate the sovereign character of their smaller neighbors and to pursue active (or perspective) territorial expansion. The only difference is the usage of brutal force by Russian entity in Ukraine and the blockade of Macedonian EU integrations by Bulgaria.

Keywords: politics, identity, Macedonia, Bulgaria, Ukraine, Russia.

*strasko.stojanovski@ugd.edu.mk

**dejan.marolov@ugd.edu.mk

Др Страшко Стојановски,

Редовни професор,

Правни факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип

Др Дејан Маролов,

Редовни професор,

Правни факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип,

Република Северна Македонија

**ПОЛИТИКА И ИДЕНТИТЕТ У 21. ВЕКУ:
СЛУЧАЈЕВИ РУСИЈА ПРОТИВ УКРАЈИНЕ И БУГАРСКА ПРОТИВ
МАКЕДОНИЈЕ**

У раду се разматра однос политике и међународноправних стандарда у погледу права на само-одређење и стварање националног идентитета. Визија националне историјске прошлости саставни је део ширег схватања суверености сваке националне државе. Аутори дају теоријски преглед првобитних и модерних аспеката изградње нације и националне идеологије као формирања модерности. Дефиниција „другог“ (другачијег, различитог) је суштинска одредница у диверзификацији културних група које стварају сопствене идентитете као процес међусобне солидарности и историјске судбине. Политичка мобилизација игра кључну улогу у обликовању нација наметањем идеје “другачијег” (различитости) кроз државне институције, па чак и ратом. Два случаја, Русија против Украјине и Бугарска против Македоније, имају сличне карактеристике. Снажније државе, попут Русије и Бугарске, намећу своју перцепцију историјских чињеница како би одредиле и негирале право на само-одређење другог, у овом случају украјинског и македонског идентитета. То се постиже негирањем континуитета посебног језичког и етнокултурног карактера Украјинаца и Македонаца. Исти образац се огледа у комунистичким тоталитарним моделима који су рестриктивни, ексклузивни, па чак и брутални у случајевима и Русије и Бугарске. Коначни циљ је исти: негација сувереног карактера мањих суседа и тежња ка активној (или перспективној) територијалној експанзији. Једина разлика је употреба бруталне силе од стране руског ентитета у Украјини и блокада македонских ЕУ интеграција од стране Бугарске.

Кључне речи: политика, идентитет, Северна Македонија, Бугарска, Украјина, Русија.